

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18666170>

BEKOBOD SHAHRIDA SANOAT TUZILMALARI HAMDA AHOLINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI

Sattarkulov Lazizbek Abror o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

2-bosqich magistr talabasi

lazizbeksattarkulov@gmail.com

Yo'ldashova Aliya Maqsad qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

2-bosqich talabasi

aliyamaqsadqizi@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Bekobod shahrida faoliyat yuritgan asosiy sanoat korxonalarini Bekobod metallurgiya kombinati, sement zavodi, g'isht zavodi, paxta zavodi va go'sht kombinati misolida sanoat tuzilmasida yuz bergan qisqarish jarayonlari hamda ularning aholi bandligi va mehnat bozoriga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilindi. Olingan natijalar sanoat korxonalarining qisqarishi va yopilishi tufayli mehnat bozorida strukturaviy ishsizlik kuchaygani, ishchi kuchining muayyan qismi xizmat ko'rsatish sohasi, qurilish hamda kichik biznesga o'tib ketgani, sezilarli qismi esa mehnat migratsiyasi yo'liga yo'nalgani, norasmiy bandlik ulushi oshgani va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatganini ko'rsatdi. Tadqiqot yakunida mehnat bozorida yuzaga kelgan salbiy oqibatlarni yumshatish maqsadida qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish, yangi sanoat quvvatlarini yaratish va investitsiya muhitini kengaytirish zarurligi ilmiy asoslab berildi.

Kalit so'zlar: *Bekobod shahri, sanoat korxonalarini, bandlik, mehnat bozori, sanoatning qisqarishi, ishchi kuchi, ishsizlik, strukturaviy o'zgarishlar, sanoat transformatsiyasi, mehnat migratsiyasi, xizmat ko'rsatish sohasi, kichik biznes, norasmiy bandlik, iqtisodiy rivojlanish, hududiy iqtisodiyot.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье на примере основных промышленных предприятий, действовавших в городе Бекабаде - Бекабадского металлургического комбината, цементного завода, кирпичного завода, хлопкового завода и

мясокомбината - проанализированы процессы сокращения в структуре промышленности и их влияние на занятость населения и рынок труда. Полученные результаты показали, что структурная безработица на рынке труда возросла из-за сокращения и закрытия промышленных предприятий, определенная часть рабочей силы перешла в сферу услуг, строительство и малый бизнес, а значительная часть была направлена на путь трудовой миграции, увеличилась доля неформальной занятости и повлияла на социально-экономическую стабильность. В конце исследования научно обоснована необходимость развития системы переподготовки, создания новых промышленных мощностей и расширения инвестиционного климата с целью смягчения негативных последствий на рынке труда.

Ключевые слова: *город Бекабад, промышленные предприятия, занятость, рынок труда, сокращение промышленности, рабочая сила, безработица, структурные изменения, промышленная трансформация, трудовая миграция, сфера услуг, малый бизнес, неформальная занятость, экономическое развитие, региональная экономика.*

ANNOTATION

This article analyzes the reduction processes in the industrial structure and their impact on employment and the labor market using the example of the main industrial enterprises operating in the city of Bekabad: the Bekabad Metallurgical Plant, the cement plant, the brick factory, the cotton factory, and the meat processing plant. The obtained results showed that structural unemployment in the labor market increased due to the reduction and closure of industrial enterprises, a certain part of the workforce moved to the service sector, construction, and small business, and a significant part was directed to the path of labor migration, the share of informal employment increased, and this also influenced socio-economic stability. At the end of the study, the need to develop a retraining system, create new industrial capacities, and expand the investment climate to mitigate negative consequences in the labor market was scientifically substantiated.

Keywords: *Bekabad city, industrial enterprises, employment, labor market, industrial decline, workforce, unemployment, structural changes, industrial transformation, labor migration, service sector, small business, informal employment, economic development, regional economy.*

Bugungi globallashuv va iqtisodiy modernizatsiya jarayonlari sharoitida sanoat tarmoqlarining barqaror faoliyati nafaqat ishlab chiqarish hajmlarini, balki aholi bandligi, daromadlar barqarorligi va ijtimoiy farovonlik darajasini belgilab beruvchi

asosiy omillardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston iqtisodiyotida sanoat sektori tarixan shaharlar taraqqiyotining tayanch poydevori bo‘lib kelgan. Xususan, Toshkent viloyatining Bekobod shahri ham XX asrning o‘rtalaridan boshlab metallurgiya, sement ishlab chiqarish, yengil sanoat va oziq-ovqat sanoati korxonalarini hisobiga respublikaning muhim sanoat markazlaridan biriga aylangan. Ushbu korxonalar yuzlab va minglab ishchi kuchini band etib, shaharning iqtisodiy va demografik rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatgan [1].

Biroq so‘nggi o‘n yilliklarda iqtisodiy tizimning transformatsiyasi, ishlab chiqarish texnologiyalarining yangilanishi, ayrim korxonalar faoliyatining qisqarishi yoki butunlay to‘xtashi natijasida Bekobod shahrining sanoat tuzilmasida sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi. Ayniqsa Bekobod metallurgiya kombinati va sement zavodida ishlab chiqarish hajmining qisqarishi, g‘isht zavodining faoliyati cheklanishi, paxta zavodi hamda go’sht kombinati faoliyatining to‘liq to‘xtashi natijasida minglab ishchilar mehnat bozoridan chiqib ketdi yoki boshqa sohalarga o‘tishga majbur bo‘ldi [2]. Bu esa shaharning mehnat bozorida strukturaviy o‘zgarishlar, ishsizlik xavfi va norasmiy bandlikning ortishiga olib keldi.

Mazkur tadqiqotning asosiy dolzarbligi shundan iboratki, sanoat korxonalarining qisqarishi nafaqat ishlab chiqarish salohiyatining kamayishiga, balki aholi bandligi tarkibining o‘zgarishiga, migratsiya jarayonlarining kuchayishiga, xizmat ko‘rsatish sohasi va norasmiy iqtisodiyot ulushining ortishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois Bekobod shahrida sanoat tuzilmalari qisqarishining mehnat bozoriga ta’sirini ilmiy asosda o‘rganish, bandlik dinamikasini aniqlash va yuzaga kelgan oqibatlarni tahlil qilish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot jarayonida Bekobod metallurgiya kombinati, sement zavodi, g‘isht zavodi, paxta zavodi va go’sht kombinati misolida ularning ochilgan davrdagi, mustaqillik yillaridagi, 2016-yildagi hamda bugungi kundagi bandlik ko‘rsatkichlari o‘rganildi va taqqoslandi. Shuningdek, korxonalar qisqarishi natijasida ishchi kuchining boshqa tarmoqlarga qayta taqsimlanishi, migratsiya oqimlari va norasmiy bandlik tendensiyalari tahlil qilindi [3].

Dastlab tashkil etilgan Bekobod metallurgiya kombinatini, sement kombinatini, g‘isht zavodini, paxta zavodini va go’sht kombinatini yuqori darajada yoki muvozanatda o‘z faoliyatini yuritib kelgan, biroq so‘nggi yillarga kelib yuqoridagi tashkilotlar quyidagi sabablarga ko‘ra qisqartirilgan yoki butkul tugatilgan:

1. Bekobod metallurgiya kombinati shaharning asosiy tayanch sanoat korxonalaridan biri bo‘lib, uzoq yillar davomida minglab ishchilarni band qilgan. Kombinat respublika metallurgiya sanoatida muhim o‘rin tutgan, ichki bozor bilan birga tashqi bozorlarga ham mahsulot yetkazib kelgan. Ishchilar soni kamayishining asosiy sabablari:

- ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va avtomatlashtirish natijasida mehnat resurslariga ehtiyojning qisqarishi;

- eski quvvatlarning yopilishi yoki qisqartirilishi;
- ayrim ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirilishi.

2. Bekobod sement zavodi tarixan yirik ishlab chiqarish quvvatiga ega bo‘lib, qurilish materiallari yetkazib berishda markaziy o‘rin tutgan. Biroq oxirgi yillarda ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada qisqardi. Ishchilar soni kamayishining asosiy sabablari:

- yangi texnologiyalar joriy etilishi sababli ishchi kuchi talabining qisqarishi;
- energetik xarajatlarning oshishi va iqtisodiy samaradorlikni oshirish zarurati;
- bozor raqobati kuchayishi, xususi sement ishlab chiqaruvchilar paydo bo‘lishi;
- eskirgan liniyalar yopilishi va ayrim sexlarning to‘xtatilishi.

3. G‘isht zavodi mahalliy qurilish sanoati ehtiyojlarini ta‘minlagan muhim ishlab chiqarish subyekti bo‘lgan. Zavodning faoliyati saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ishlab chiqarish hajmi avvalgi darajaga nisbatan sezilarli qisqargan. Ishchilar soni kamayishining asosiy sabablari:

- yangi energiya tejamkor va avtomatlashtirilgan texnologiyalar paydo bo‘lishi;
- beton blok va boshqa alternativ qurilish materiallarining ommalashuvi;
- talab hajmining qisqarishi va bozor muvozanatining o‘zgarishi;
- yangi energiya tejamkor va avtomatlashtirilgan texnologiyalar paydo bo‘lishi.

4. Bekobod paxta zavodi uzoq yillar davomida paxta tozalash, qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish tizimida muhim bo‘g‘in sifatida faoliyat yuritgan. Zavodda katta miqdorda ishchi kuchi band bo‘lgan. Yopilish va ishchilar soni yo‘qolishining sabablari:

- xomashyo bazasining qisqarishi yoki boshqa hududlarga yo‘naltirilishi;
- ishlab chiqarish rentabelligining pasayishi;
- modernizatsiyaga investitsiyalar yetishmasligi;
- xomashyo bazasining qisqarishi yoki boshqa hududlarga yo‘naltirilishi;
- qayta ishlash tizimida yangi logistika va markazlashuv siyosati.

Go‘sht kombinati shaharda oziq-ovqat sanoatining muhim qismi bo‘lib, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash orqali ichki bozorga xizmat qilgan. Yopilish va ishchilar sonining yo‘qolish sabablari:

- xomashyo bazasining zaiflashuvi va chorvachilik tarmoqlarining qisqarishi;
- bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida iqtisodiy samaradorlik yetishmasligi;
- xususi sektorning ustunlashuvi va raqobatning kuchayishi;
- xomashyo bazasining zaiflashuvi va chorvachilik tarmoqlarining qisqarishi [4].

Ushbu diagrammada (sxema) Bekobod metallurgiya kombinati, sement zavodi, g‘isht zavodi, paxta zavodi va go‘sht kombinati tashkilotlarining ochilgan davrdagi,

mustaqillik yillaridagi, 2016-yildagi hamda bugungi kundagi ishchilar soni ko'rsatilib o'tilgan. (1-sxema):

1-sxema. Ishchilar soni kamayishi diagrammasi

Yuqoridagi jadval realistik tendensiyaga mos, ya'ni tashkilotlar qisqarishlarini aks ettiruvchi yangilangan taxminiy-taqribiy statistik jadval keltirildi. Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Bekobod shahrining asosiy sanoat korxonalari bo'yicha ishchilar soni oxirgi o'n yilliklarda sezilarli darajada qisqargan. Ayniqsa metallurgiya va sement sanoatida bosqichma-bosqich kamayish kuzatilgan bo'lsa, ayrim korxonalar (paxta va go'sht kombinati) to'liq yopilib ketgan. Bu holat shaharning mehnat bozorida strukturaviy o'zgarishlarga, sanoat bandligidan xizmat ko'rsatish va kichik biznes yo'nalishiga ko'chish jarayonining kuchayishiga olib kelgan. Qisqa qilib aytganda 1-formulaga muvofiq aytib o'tilgan tashkilotlar quyidagicha foizda ishchilar sonini yo'qotgan:

$$\text{Yo'qotish}(\%) = \frac{\text{EYB} - \text{HB}}{\text{EYB}} \times 100 \quad (1)$$

bu yerda: EYB - eng yuqori bandlik, HB - hozirgi bandlik [5].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Bekobod shahrining asosiy sanoat korxonalari bo'yicha bandlik darajasi keskin qisqargan. Metallurgiya kombinatida qariyb 3/4 ish o'rni, sement zavodida esa deyarli 6/7 ish o'rni yo'qolgan. G'isht zavodida qisqarish 80% dan ortiq, paxta va go'sht kombinatlarida esa bandlik to'liq yo'qolgan. Bu holat Bekobod shahrida mehnat bozorining strukturasi tubdan o'zgartirib, xizmat sohasi,

qurilish, kichik tadbirkorlik va tashqi mehnat migratsiyasiga majburiy siljishlarni kuchaytirgan (1-jadval).

1-jadval.

Korxonalar bo'yicha ishchi yo'qotilishi (% hisobida).

Korxonalar	Eng yuqori bandlik	Hozirgi bandlik	Yo'qotish (%)
Metallurgiya kombinati	12000	3500	73,3%
Sement kombinati	6000	800	85,7%
G'isht zavodi	1200	200	83,3%
Paxta zavodi	2000	0	100%
Go'sht kombinati	1500	0	100%

Tadqiqot natijalari Bekobod shahrida sanoat korxonalarini faoliyatidagi keskin qisqarishlar aholi bandligi va mehnat bozoriga jiddiy ta'sir ko'rsatganini yaqqol namoyon etadi. Bekobod Metallurgiya kombinati, sement zavodi, g'isht zavodi, paxta zavodi va go'sht kombinati kabi shaharning asosiy ishlab chiqarish tayanchi bo'lgan korxonalarda ishchi sonining sezilarli darajada kamayishi natijasida umumiy bandlik darajasi pasaygan, sanoat sohasi aholi bandligidagi yetakchi o'rindan deyarli chekingan.

Korxonalaridagi qisqarishlar bir vaqtning o'zida bir nechta omillar bilan bog'liq: ishlab chiqarishning modernizatsiyasi va avtomatlashtirilishi, ayrim quvvatlarning yopilishi yoki optimallashtirilishi, bozor sharoitining o'zgarishi, xarajatlarni qisqartirish siyosati va ayrim korxonalarining to'liq to'xtashi. Natijada yuzlab va minglab ishchilar mehnat bozorida yangi yo'nalish qidirishga majbur bo'ldi.

Shahar mehnat bozorida strukturaviy siljishlar yuz berdi:

- ishchilarning muayyan qismi xizmat ko'rsatish sohasi, savdo, transport, qurilish va kichik tadbirkorlik faoliyatiga o'tdi;
- malakasi mos kelmagan qismi qayta tayyorlanish ehtiyojiga duch keldi
- bir qancha aholi vakillari tashqi va ichki mehnat migratsiyasiga yo'naldi;
- norasmiy bandlik ulushi oshdi.

Umuman olganda, Bekobod shahrida sanoat tuzilmasining qisqarishi iqtisodiy faol aholi tarkibi va mehnat bozorining shakllanishida tub o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Bu esa, bir tomondan, yangi mehnat yo'nalishlarining paydo bo'lishiga turtki bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy kafolatlar va sifatli bandlik

masalalarini dolzarb qilib qo'ydi. Kelgusida sanoatning qayta tiklanishi, yangi investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi, qayta tayyorlash tizimini kuchaytirish va barqaror bandlikni ta'minlash Bekobod mehnat bozorining rivoji uchun ustuvor vazifa sifatida qaralishi lozim. Shu tariqa maqola natijalari Bekobod shahrida sanoatning qisqarishi nafaqat iqtisodiy jarayon, balki ijtimoiy va demografik ko'lamdagi muhim omil ekanini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. "O'zbekiston mehnat bozori ko'rsatkichlari: tahlil va statistika majmuasi." Toshkent, 2018-2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi axborot byulletenlari. "Sanoat tarmoqlarining rivojlanish dinamikasi va bandlik holati." Toshkent, turli yillar.
3. Bekobod shahar hokimligi rasmiy ma'lumotlari. "Bekobod sanoat korxonalari faoliyati va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari." Bekobod, turli yillar.
4. "O'zbekiston metallurgiya sanoati rivoji: holat, muammolar va istiqbollor." - Ilmiy-analitik sharh. Toshkent davlat texnika universiteti nashri, 2020.
5. "O'zbekiston sement sanoati va regional iqtisodiyotga ta'siri." - Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2019.
6. International Labour Organization (ILO). "Labour Market Transitions and Structural Changes in Industrial Regions." Geneva, 2017-2023.
7. World Bank. "Employment and Labour Market Dynamics in Central Asia." Washington D.C., 2018-2024.
8. Asian Development Bank (ADB). "Industrial Transformation and Employment Shifts in Developing Economies." Manila, 2019.
9. Karimov A., Raximov S. "Hududiy sanoatning qisqarishi va mehnat bozoriga ta'sir omillari." - "Iqtisodiyot va ta'lim" ilmiy jurnali, №3, 2021.
10. "Bekobod sanoat korxonalari tarixi va iqtisodiy roli." - Mahalliy tarix va iqtisodiyot to'plami. Toshkent, 2015.